

**PENERAPAN SMART GRID DAN KEBERLANJUTAN
UNTUK EFISIENSI ENERGI INDUSTRI OTOMOTIF DI
PATIMBAN BERSTANDAR GBC INDONESIA**

Study Case Competition

(Kapal Lawd)

Jevandry¹, Rafly Ario Saputra Widodo², Naufal Raihan Saputra³

Author Emails

jevandry2411014@itpln.ac.id¹

rafly2411030@itpln.ac.id²

naufal2411106@itpln.ac.id³

PT. TMMIN menghadapi tantangan dalam menerapkan *Green Building* akibat bangunan *existing* yang belum sesuai standar GBCI. Efisiensi energi, pengurangan emisi, dan optimalisasi sumber daya menjadi kendala dalam mencapai target rendah karbon tanpa mengorbankan produktivitas. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi yang ramah lingkungan, ekonomis, dan tetap kompetitif di industri otomotif.

Efisiensi manufaktur dipengaruhi oleh lokasi strategis (Maulana, 2018). Selain Sunter dan Karawang, Patimban, Subang, di Kawasan Ekonomi Segitiga Rebana, layak dipertimbangkan (Sukandi, 2024). Lokasi ini memiliki akses yang strategis ke Pelabuhan Patimban, jaringan tol, dan Bandara Kertajati, yang secara signifikan dapat meningkatkan efisiensi logistik. Terutama untuk Pelabuhan Patimban Fase III yang direncanakan selesai pada tahun 2028, sehingga fasilitas manufaktur di lokasi ini direncanakan dapat mulai beroperasi secara optimal pada tahun 2030. Rencananya, pada fase III akan dibangun Terminal baru, yaitu Terminal Peti Kemas (Oceania et al., 2024). Kedekatannya dengan Karawang juga mendukung ekosistem otomotif, sementara harga lahan yang kompetitif menjadikannya ideal untuk melakukan ekspansi.

Gambar 1: Pemetaan lokasi strategis Patimban, Subang, di Kawasan Ekonomi Segitiga Rebana dengan daerah industri dan bandara serta akses jalan tol.

Penerapan teknologi berkelanjutan sejak tahap perancangan pabrik dapat meningkatkan efisiensi energi, salah satunya melalui *Demand Side Management* (DSM) berbasis *smart grid*. Smart grid adalah sistem listrik cerdas yang mengalirkan daya secara terkontrol (Lubis, 2021). Integrasi smart grid mengoptimalkan konsumsi listrik dengan memindahkan beban dari puncak ke periode rendah (Saffre & Gedge, 2010) mengurangi tagihan serta kebutuhan pembangkit dan jaringan baru (Thakur & Chakraborty, 2016). Salah satu contoh DSM adalah *Energy Storage*.

Selain sistem *smart grid*, desain arsitektural seperti bentuk atap juga dapat berperan penting dalam efisiensi energi. Bentuk atap seperti *Sawtooth* tentunya merupakan pilihan yang tepat. Sistem pencahayaan sawtooth merupakan pilihan yang layak untuk industri hijau, meskipun biaya awalnya mungkin lebih tinggi dibandingkan dengan sistem pencahayaan konvensional (Islam et al., 2024). Sistem pencahayaan pada *design* atap tersebut juga dapat dikembangkan dengan suatu penyalur cahaya. Penyalur cahaya alami yang dirancang difokuskan untuk menyalurkan cahaya matahari langsung karena iluminansi cahaya langsung ini amat tinggi (Fachrizal, 2008).

Gambar 2: Desain dari gabungan konsep atap *sawtooth*, panel surya, *radiant barrier*, dan *tubular skylight*.

Dalam pemanfaatan cahaya ini, penerangan yang digunakan mengadopsi sebagian sistem dari *tubular skylight*. Penggunaan tubular skylight dapat menghemat energi serta menciptakan kondisi yang lebih sehat untuk tinggal atau bekerja (Thakkar, 2013). Selain itu, pemanfaatan dari atap berbentuk sawtooth juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dari solar panel, dengan sudut kemiringan 25% (Samsurizal et al., 2018). Peningkatan efisiensi energi juga dapat dicapai melalui penerapan sistem insulasi termal yang tepat. Salah satu metode yang terbukti efektif adalah radiant barrier yang mampu mengurangi aliran panas dan beban termal sepanjang musim, baik musim hujan maupun musim kemarau (Lee et al., 2016).

Pengelolaan limbah B3 dan Non-B3 juga merupakan aspek penting dalam menciptakan pabrik berkelanjutan. Pirolisis merupakan cara yang baik untuk mendaur ulang energi dari limbah, karena mengubah limbah menjadi material cair dan gas berenergi tinggi (Maqsood et al., 2021). Pirolisis limbah plastik terjadi pada suhu antara 200°C hingga 1300°C, tergantung pada metode pirolisis dan material yang digunakan, sehingga dapat menjadi solusi untuk mengurangi limbah sekaligus menghasilkan energi alternatif.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, efisiensi manufaktur dapat ditingkatkan melalui pemilihan lokasi strategis seperti Patimban, Kabupaten Subang, yang mendukung distribusi logistik dan efisiensi operasional. Penerapan

teknologi berkelanjutan seperti *Demand Side Management* (DSM) berbasis *smart grid* dapat mengoptimalkan konsumsi energi, sementara inovasi arsitektural seperti *sawtooth* dan *turbural skylight* dapat meningkatkan efisiensi lewat pencahayaan alami. Selain itu, penggunaan *pyrolysis* dalam pengelolaan limbah berpotensi mengurangi emisi karbon serta menciptakan pabrik berkelanjutan. Langkah-langkah inovatif ini menjadi pilar utama dalam mendukung terciptanya industri manufaktur yang efisien, berdaya saing tinggi, dan ramah lingkungan.

Gambar 3: Gambaran bagaimana *Smart Grid* akan berperan sebagai sistem utama dalam efisiensi energi pada industri.

Secara keseluruhan, *Smart Grid* berperan sebagai sistem utama yang menghubungkan dan mengoptimalkan berbagai solusi efisiensi energi di industri otomotif Patimban, mulai dari manajemen beban listrik, integrasi energi terbarukan, efisiensi pencahayaan, hingga pemanfaatan energi alternatif.

Daftar Pustaka

- Fachrizal, N. (2008). Pemandu Cahaya Matahari untuk Pencahayaan Alami di Bangunan. *Jurnal Sains Dan Teknologi Indonesia*, 10(3), 142–248.
- Islam, M. F., Nijum, N., & Datta, S. (2024). *FROM CONVENTIONAL TO GREEN BUILDING: A FRAMEWORK FOR GREEN FACTORY TRANSFORMATION IN BANGLADESH*.
- Lee, S. W., Lim, C. H., & Salleh, E. @ I. Bin. (2016). Reflective thermal insulation systems in building: A review on radiant barrier and reflective insulation. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 65, 643–661. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.07.002>
- Lubis, B. H. (2021). Teknologi Smart Grid Untuk Penerapan Demand Side Management: Prospek Masa Depan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 8092–8100.
- Maqsood, T., Dai, J., Zhang, Y., Guang, M., & Li, B. (2021). Pyrolysis of plastic species: A review of resources and products. *Journal of Analytical and Applied Pyrolysis*, 159, 105295. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jaap.2021.105295>
- Maulana, Y. S. (2018). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi pabrik Pt Sung Chang Indonesia cabang Kota Banjar. *Jurnal Ilmiah ADBIS (Administrasi Bisnis)*, 2(2), 211–222.
- Oceania, S. A., Ma'ruf, M., Rofih, A. A., Sitinjak, S. R., & Hutauruk, G. M. (2024). Identifikasi Kondisi Existing Fasilitas Pelabuhan Patimban Dalam Rangka Peningkatan Operasional Pada Triwulan Pertama Tahun 2024. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24), 716–730.
- Saffre, F., & Gedge, R. (2010). Demand-side management for the smart grid. *2010 IEEE/IFIP Network Operations and Management Symposium Workshops*, 300–303.
- Samsurizal, S., Makkulau, A., & Christiono, C. (2018). Analisis pengaruh sudut kemiringan terhadap arus keluaran pada photovoltaic dengan menggunakan regreition quadratic method. *Energi & Kelistrikan*, 10(2), 137–144.
- Sukandi, A. (2024). Analysis of opportunities and challenges for Subang City within the framework Rebana Triangle Economic Region. *Journal of Law*,

Social Science and Humanities, 2(1), 68–83.

Thakkar, V. (2013). *Experimental study of Tubular Skylight and comparison with Artificial Lighting of standard ratings*. 2, 2319–7463.

Thakur, J., & Chakraborty, B. (2016). Demand side management in developing nations: A mitigating tool for energy imbalance and peak load management. *Energy*, 114, 895–912.